

ERNST JÜNGER – MARTIN HEIDEGGER

Bibliographie d'un nœud philosophique

PAR THIBAUT RIOULT

Zenodo – DOI: 10.5281/zenodo.14047725

Addendum à l'article : Thibaut Rioult, « L'être et la technique : Jünger et le tournant de Heidegger (1930-1939) », in AUC Interpretationes Studia Philosophica Europeana, 2024.

À notre connaissance, le rapport Heidegger/Jünger n'a jamais fait l'objet d'un recensement bibliographique précis qui puisse servir de base à de futures études. Nous en proposons ici une liste chronologique (non exhaustive, mais largement couvrante).

Jean-Michel Palmier, mémoire de maîtrise de philosophie de consacré à la problématique de la technique chez Heidegger et Jünger, réalisé à Nanterre, en 1968, sous la direction d'Emmanuel Levinas (non localisé)¹ ;

Jean-Michel Palmier, *Les écrits politiques de Heidegger*, Paris, L'Herne, 1968 ;

Lucien Goldmann, *Lukács et Heidegger [cours de 1967-1968]*, Paris, Denoël/Gonthier, 1973, p. 42-45 ;

Jean Beaufret et Frédéric de Towarnicki, *Entretiens*, Paris, PUF, 1984 ;

Michael E. Zimmerman, *Heidegger's confrontation with modernity: technology, politics, and art*, Bloomington, Indiana University Press, 1990, p. 46-93 ;

Massimo Cacciari, *Drân: méridiens de la décision dans la pensée contemporaine*, Combas, Éd. de l'Éclat, 1992 ;

Günter Figal, « Der metaphysische Character der Moderne. Ernst Jüngers Schrift *Über die Linie* (1950) und Martin Heideggers *Kritik Über "Die Linie"* (1955) » dans Hans-Harald Müller (ed.), *Ernst Jünger im 20. Jahrhundert*, München, Fink, 1995, p. 181-197 ;

Jean-Michel Palmier, « Heidegger » dans *Ernst Jünger: rêveries sur un chasseur de cicindèles*, Paris, Hachette, 1995, p. 51-66 ;

Frédéric de Towarnicki, « Heidegger et Ernst Jünger » dans *Martin Heidegger: souvenirs et chroniques*, Paris, Ed. Payot & Rivages, 1999, p. 97-109 ;

¹ Cf. Jean-Michel Palmier, *Ernst Jünger: rêveries sur un chasseur de cicindèles*, Paris, Hachette, 1995, p. 53.

Friedrich-Wilhelm von Hermann, « Topologie & topographie du nihilisme. A l'épreuve du dialogue entre Ernst Jünger et Martin Heidegger » dans Hadrien France-Lanord et Fabrice Midal (eds.), *La fête de la pensée : hommage à François Fédiér*, Paris, Lettrage, 2001, p. 147-167 ;

Jean-Luc Evard, *Ernst Jünger: autorité et domination*, Paris, Éd. de l'Éclat, 2004 ;

Martine Béland, « Martin Heidegger, lecteur et critique d'Ernst Jünger », *Horizons philosophiques*, 2004, vol. 14, n° 2, p. 57-80 ;

Françoise Dastur, « Situation du nihilisme : la réponse de Heidegger à Jünger » dans Jean-François Mattéi (ed.), *Nietzsche et le temps des nihilismes*, Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 131-144 ; Martine Béland, « Heidegger en dialogue : par-delà Ernst Jünger, un retour à Nietzsche », *Dialogue*, 2006, vol. 45, n° 2, p. 285-305 ;

Daniel Morat, *Von der Tat zur Gelassenheit: konservatives Denken bei Martin Heidegger, Ernst Jünger und Friedrich Georg Jünger, 1920-1960*, Göttingen, Wallstein, 2007, 592 p ;

Philippe Arjakovsky, « À propos d'Ernst Jünger : ou l'intelligentsia française en lambeaux » dans *Heidegger à plus forte raison*, Paris, Fayard, 2007, p. 111-159 ;

Wolf Kittler, « From Gestalt to Ge-Stell: Martin Heidegger Reads Ernst Jünger », *Cultural Critique*, 2008, n° 69, p. 79-97 ;

Aleš Novák, *Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger*, Praha, Togga, 2008 ;

Patrick Nerhot, *Ernst Jünger - Martin Heidegger: Il senso del limite o la questione della tecnica*, Padova, CEDAM, 2009 ; trad. fr. Patrick Nerhot, *La question de la technique : à partir d'un échange épistolaire entre Ernst Jünger et Martin Heidegger*, Paris, L'Harmattan, 2012 ;

Françoise Dastur, « Situation du nihilisme : la réponse de Heidegger à Jünger » dans *Heidegger et la pensée à venir*, Paris, J. Vrin, 2011, p. 155-169 ;

Vincent Blok, « An Indication of Being—Reflections on Heidegger's Engagement with Ernst Jünger », *Journal of the British Society for Phenomenology*, janvier 2011, vol. 42, n° 2, p. 194-208 ;

Giovanni Jan Giubilato, « Dolor e historia del Ser: El debate entre Heidegger y Jünger sobre el dolor en la época de la técnica », *Natureza humana*, 2016, vol. 18, n° 1, p. 55-68.

Vincent Blok, *Ernst Jünger's philosophy of technology: Heidegger and the poetics of the anthropocene*, New York ; London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 ;

Christopher Sauder, « Machination et mobilisation : techno-nihilisme entre Friedrich Nietzsche et Ernst Jünger » dans *Lire les Beiträge zur Philosophie de Heidegger*, Paris, Hermann, 2017, p. 325-342 ;

Thibaut Rioult, « Le règne de la technique : Simone Weil face à Ernst Jünger et Martin Heidegger », *Cahiers Simone Weil*, décembre 2020, XLIII, n° 4, p. 349-372 ;

Robert Bernasconi, « The Overcoming of the Beyng of Machenschaft: Heidegger, Jünger, and T. E. Lawrence », *Journal of the British Society for Phenomenology*, 2 avril 2020, vol. 51, n° 2, p. 124-136 ;

Ian Alexander Moore, « Pain is Beyng Itself: Heidegger's Algotology », *Gatherings: The Heidegger Circle Annual*, 2022, vol. 12, p. 1-38.